

RELATÓRIO TÉCNICO

Relatório Técnico — UAI Tibery

Diagnóstico Externo do Dispositivo Público

EQUIPE TÉCNICA

Maria Eduarda Fontes Vieira — 12421PSI017
Maria Vitória Leoncio Nechi — 12321PSI003
Marília Carvalho Leal — 12321PSI032
Nathália Torres Faria — 12321PSI017
Rhayane Raniery Hipólita de Almeida Silva — 12321PSI002
Yasmim Martins Duarte Frazão — 12421PSI018

ORIENTADOR

Prof. Dr. Pedro Afonso Cortez
pedro.cortez@ufu.br

Sumário Executivo

O presente relatório evidencia uma investigação ampliada qualitativa abrangente do equipamento público UAI Tibery, conduzida por estudantes do curso de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, como um requisito parcial para a conclusão da disciplina de ACE 2 - OuviPSI. A análise metodológica foi composta por observações estruturadas em campo, entrevistas breves com os usuários externos, organização dos dados em eixos temáticos e validação comunitária.

Os resultados obtidos revelam lacunas relevantes para funcionamento adequado do serviço, sobretudo em relação ao tempo de espera para o atendimento demasiadamente longo, a escassez de medicamentos, principalmente os de custo mais elevado, e algumas carências na estrutura física. Em contrapartida, destaca-se entre os aspectos positivos do UAI Tibery o atendimento qualificado e humanizado pelos profissionais e o funcionamento eficiente de setores específicos.

No que tange ao relatório prognóstico, a insistência dessas lacunas revela eventuais riscos de agravamento de uma situação já problemática, como a piora dos quadros clínicos, o aumento da insatisfação com o serviço público, o possível abandono do tratamento e o comprometimento do conforto e da segurança dos usuários. Paralelamente, o fortalecimento de oportunidades de melhoria, como a reorganização do fluxo de atendimento e a otimização dos processos, pode trazer um retorno benéfico para o alcance e para a eficácia do serviço.

Além disso, propostas de ações e implementações simples e exequíveis como a realização de um levantamento quantitativo da demanda diária de atendimentos e do tempo médio de espera, o planejamento de intervenções estruturais e a possibilidade de contratação de profissionais podem ser caminhos viáveis para sanar as problemáticas vigentes antes de se tornarem ainda mais complexas. Por fim, o documento integra a devolutiva comunitária e o ofício formal endereçado à Câmara Municipal de Vereadores de Uberlândia e à Prefeitura Municipal de Uberlândia.

Indexadores: UAI Tibery, atendimento humanizado, qualificação dos profissionais, tempo excessivo de atendimento, dificuldades no acesso aos medicamentos, reorganização do fluxo interno para redução do tempo de espera.

1. Apresentação do Dispositivo

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI Tibery), localizada no bairro Tibery em Uberlândia/MG, oferece serviços de atenção primária, atendimento ambulatorial especializado e pronto atendimento de urgência e emergência, incluindo consultas, vacinação, triagem e retirada de medicamentos. A unidade apresenta alto fluxo de usuários, especialmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

2. Método

A investigação utilizou técnicas qualitativas em ciências do comportamento e gerenciais, incluindo observação estruturada (panorâmica e focada), entrevistas semiestruturadas com 11 usuários, registro de eventos críticos e visita de validação comunitária. As coletas ocorreram em 08/12/2025, 15/12/2025 e 20/02/2026 em espaço público na frente da Unidade. A análise das informações empregou análise temática, seguindo organização por unidades de sentido e categorização por saturação temática de exemplares.

3. Observações de Campo

Identificou-se grande concentração de usuários na área ambulatorial, com tempo de espera superior a quatro horas em alguns casos. Foram observadas limitações estruturais, como ventilação insuficiente, espaço reduzido e apenas um banheiro sinalizado. A área externa apresentou risco de alagamento em dias de chuva. A equipe foi percebida como cordial e humanizada.

4. Entrevistas com Usuários

Os relatos indicaram satisfação com o acolhimento e competência técnica dos profissionais. Contudo, foram recorrentes as queixas sobre demora no atendimento, dificuldade de agendamento com especialistas, limitações estruturais e acesso restrito a medicamentos de maior custo.

5. Eixos Temáticos

Eixo 1 — Acolhimento: Reconhecimento positivo da postura dos profissionais.

Eixo 2 — Organização e fluxo: Tempo prolongado de espera e deslocamentos internos.

Eixo 3 — Estrutura física: Espaço reduzido, ventilação inadequada e número insuficiente de banheiros.

Eixo 4 — Pontos fortes: Qualidade técnica dos profissionais e funcionamento satisfatório de setores específicos.

Eixo 5 — Dificuldades: Acesso a medicamentos e demora na marcação de consultas.

6. Pontos Fortes

Atendimento humanizado, competência técnica e reconhecimento positivo de setores como pré-natal e traumatologia.

7. Pontos a Melhorar

Tempo excessivo de espera, dificuldade no agendamento especializado, estrutura física insuficiente, incluindo vias externas alagadas em dias de chuva, e limitação no fornecimento de medicamentos.

8. Recomendações

Reorganização do fluxo interno, ampliação do quadro profissional, melhorias estruturais internas e externas e fortalecimento do abastecimento de medicamentos.

9. Validação Comunitária

Os achados foram confirmados pelos usuários, que reforçaram a necessidade de reduzir o tempo de espera, melhorar a estrutura física e ampliar a equipe.

10. Conclusão

A UAI Tibery apresenta reconhecimento quanto ao acolhimento e qualidade técnica, mas enfrenta desafios estruturais e organizacionais que impactam a experiência do usuário. Recomenda-se ajustes operacionais para maior eficiência, conforto e continuidade do cuidado.

11. Riscos Projetados

Tempo excessivo de espera com agravamento de quadros clínicos e aumento da insatisfação dos usuários. Sobrecarga dos profissionais devido à alta demanda. Descontinuidade de tratamentos por dificuldade de agendamento e acesso a medicamentos.

Desgaste da imagem institucional e insatisfação social perante a comunidade.

12. Oportunidades Demonstradas

Equipe reconhecida como atenciosa e qualificada pelos usuários. Possibilidade de reorganização do fluxo interno para reduzir deslocamentos e espera. Melhorias estruturais pontuais podem impactar diretamente na experiência do usuário. Diagnóstico já estruturado, facilitando o planejamento de intervenções pela gestão.

13. Ações Recomendadas

- Reorganização do fluxo de atendimento.
- Ampliação da equipe em horários de maior demanda.
- Melhoria da ventilação, assentos e banheiros.
- Otimização do processo de marcação de consultas.
- Fortalecimento do abastecimento de medicamentos.

14. Passos Concretos

1. Levantamento do tempo médio de espera por setor.
2. Reavaliação da distribuição de profissionais por turno.
3. Adequação da estrutura física (ventilação, cadeiras, sinalização).
4. Centralização dos setores nas respectivas etapas do atendimento para reduzir deslocamentos internos.

15. Sugestões dos Usuários

"Diminuir o tempo de espera."

"Colocar mais médicos e enfermeiros."

"Melhorar o espaço físico e a ventilação."

"Facilitar a marcação de consultas e que elas não demorem tanto."

"Garantir disponibilidade de medicamentos."

16. Data e Local de Devolutiva à Comunidade

09/03/2026 — Câmara Municipal de Vereadores de Uberlândia, PMU.

17. Público Alcançado

Diretamente: Poder legislativo local.

Indiretamente: Usuários do serviço público UAI Tibery.

18. Pontos Apresentados

Destaque para a avaliação positiva do atendimento prestado pelos funcionários. Por outro lado, foram apontadas deficiências na estrutura física, tempo excessivo de espera, escassez de medicamentos (especialmente os de alto custo), atrasos nos encaminhamentos para exames e especialistas e a necessidade premente de ampliação do quadro de funcionários.

19. Retorno Recebido

Encaminhamento da demanda via poder legislativo para providências com impacto prático à comunidade atendida.

Uberlândia, 09 de março de 2026.

À

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Câmara Municipal de Vereadores de Uberlândia

Assunto: Encaminhamento de Relatório Técnico e Recomendações — OuviPSI / UFU

Prezados(as) Vereadores(as),

Encaminhamos o Relatório Técnico produzido pela disciplina ACE 2 — OuviPSI, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, referente ao diagnóstico externo realizado no dispositivo UAI Tiberly.

O estudo revelou fragilidades na comunicação inicial, organização do fluxo externo e orientação prévia ao usuário, em algumas partes da estrutura física e no processo de adquirir os medicamentos disponibilizados pela rede, bem como pontos fortes relacionados à resolutividade interna do serviço.

Recomendações principais:

1. Instituir protocolo obrigatório de acolhimento e orientação inicial ao usuário, com linguagem acessível.
2. Garantir sinalização adequada e divulgação clara dos fluxos, horários e serviços oferecidos.
3. Implementar sistema de monitoramento do tempo de espera e transparência dos indicadores.
4. Assegurar recursos orçamentários para manutenção preventiva e adequação à acessibilidade.
5. Garantir espaços que preservem o sigilo e o conforto dos usuários.
6. Estabelecer transparência na informação sobre disponibilidade e prazos de reposição de medicamentos.

As recomendações foram validadas com usuários, que confirmaram sua pertinência.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e cooperação institucional.

Respeitosamente,

Equipe de Coordenação — Projeto de Extensão OuviPSI

Instituto de Psicologia — Universidade Federal de Uberlândia

Instagram — @ouvipsiufu